

VII CONGRESO

VISUALIDADES Y MIRADAS POR VENIR

● 27 ● 28 ● 29 ● 30 ● SEPTIEMBRE ●

Santiago de Querétaro
MÉXICO

PROGRAMA

CONFERENCIAS

Conferencia Magistral

Cuerpo(s). Una lectura desde el psicoanálisis

Dr. Antonio E. de Pedro

Escuela de Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Miércoles 27 de septiembre, 9 a 10 hrs.

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, UAQ

Conferencia de cierre

Trayectoria de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos y perspectivas

Dra. Guadalupe Zárate Miguel

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Centro Queretano de la Imagen

Sábado 30 de septiembre, 9 a 10 hrs.

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, UAQ

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

Miércoles 27 de septiembre, 19 hrs., Museo Regional de Querétaro

EXPOSICIONES

En el marco del proyecto **Aparecer ES en México**

Dra. Claudia Gordillo (Bogotá, Colombia)

Palabras ensoñadas (instalación, escritura textil). Centro Queretano de la Imagen.

Cotidiano ordinario enmarcado en dorado (exposición fotográfica).

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Galería Yuxtaposiciones.

REGISTRO

- **Miércoles 27 de septiembre**

8 a 11 hrs., Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Facultad de Filosofía, UAQ

15 a 18:30 hrs. Museo Regional de Querétaro, INAH

- **Jueves 28 de septiembre**

9 a 11 hrs. Centro Queretano de la Imagen, Secretaría de Cultura de Querétaro

- **Viernes 29 de septiembre**

9 a 11 hrs. Museo Regional de Querétaro, INAH

- **Sábado 30 de septiembre**

9 a 11 hrs., Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Facultad de Filosofía, UAQ

MESAS

MESA 1

Intersecciones entre imagen y texto en la cultura visual latinoamericana

Coordinación

Carolina Magaña Fajardo (Universidad Anáhuac México, Facultad de Diseño/ Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura), Mónica Solórzano Zavala (Universidad Anáhuac México, Facultad de Diseño), Velebita Koričančić (Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación/ Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Estudios Latinoamericanos)

 Jueves 28 de septiembre, 9 a 12 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Carolina Magaña Fajardo (Universidad Anáhuac México, Facultad de Diseño/ Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura)

“La vinculación entre el Método de dibujo de Adolfo Best Maugard y la identidad nacionalista mexicana a principios del siglo XX”.

Mónica Solórzano Zavala (Universidad Anáhuac México, Facultad de Diseño),
“El estilo gótico en la letra como símbolo de identidad en la cultura visual mexicana”.

Velebita Koričančić (Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación / Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Estudios Latinoamericanos),

“Palimpsesto de imágenes y textos en la obra Art Brut de Pepé Gaitán”.

Ana Karen González Barajas (Universidad de Hong Kong),
“Escritura críptica de Kalimán”.

María del Carmen Rodríguez Martín (Universidad de Granada)
“Leer imágenes, ver textos: la creación de un imaginario en las publicaciones filolibertarias argentinas de comienzos del XX”

Jacqueline Dussillant Christie (Universidad del Desarrollo),
“Representaciones de la mujer en los avisos de prensa en Chile (1900-1950)”.

Rui Miguel Almeida Maia (Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Departamento de Ciências e Técnicas do Património; Centro de Investigação Transdisciplinar **“Cultura, Espaço e Memória”**), **“Intersecciones visuales e imagéticas en el espacio del libro o el mismo experimentalismo en torno al arte. El caso de Vuelo sin pájaro dentro - poesía de Adolfo Casais Monteiro, diez dibujos de Fernando Lemos”.**

Pilar Cimadevilla y Carolina Maranguello (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Universidad Nacional de La Plata),

“Del blanco al negro: exploración fotográfica y escritural en Antártida Negra de Adriana Lestido”.

 Viernes 29 de septiembre de 2023, 15:30 a 19 hrs. Museo Regional de Querétaro

Laura Paola Fajardo Leal (Universidad Distrital Francisco José de Caldas),
“Breviario de una caminante: de cómo narrar entre intersticios y otros disparates”.

Eugenia Macías Guzmán (Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología, Instituto Nacional de Antropología e Historia),

“Memorias del bosque en Huixquilucan, Estado de México: diálogos entre investigación y fotografía para indagar despojos”.

Carlos Alberto Rodríguez Gómez (Universidad Nacional Autónoma de México)
“Una idea de “crítica” entre palabras e imágenes: la revista Cine del Tercer Mundo”.

Vicente Domínguez (Universidad de Chile)
“Ediciones menores para una universidad menor. Sobre el seminario escri:i:magen y el concepto de materiatura de Ronald Kay en el debate sobre el diseño editorial en la Universidad de Chile hacia 1975”.

Elías López Arellano (El Colegio de México),
“Esbozos de una cultura visual en torno al indio en los calendarios de Ignacio Cumplido y El Mosaico Mexicano a través del arte del grabado (1836-1842)”.

María de los Ángeles Mascioto (Universidad Nacional de La Plata /Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
“Literatura ilustrada y publicidad a comienzos del siglo XX: estudio de un caso en Argentina”.

Ines Linke y Lia Krucken (Universidade Federal da Bahia),
“O avesso da página: interseções entre imagem e texto nos livros de artista”.

Perla Ramírez Magadán (Universidad Autónoma de Zacatecas)

"La creación de artefactos narrativos, análisis de la novela gráfica La compañía de Verónica Gerber Bicecci".

MESA 2

Re(Existir) sentires: infrapolítica de las imágenes en movimiento / movimiento de las imágenes documentales

Coordinación

Claudia Solanlle Gordillo Aldana (Fundación Universitaria Los Libertadores y Universidad Distrital Francisco José de Caldas), Afra Citlalli Mejía Lara (Instituto Tecnológico de Monterrey).

 Jueves 28 de septiembre, 9 a 14 hrs. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

Afra Citlalli Mejía Lara (Universidad de Guadalajara)

"Los pueblos indígenas en el cine. Pinceladas históricas".

Juan Alberto Apodaca (Universidad Autónoma de Baja California y El Colegio de Michoacán),

"Donde los vientos se cruzan: transformación y política en el cine documental fronterizo".

Emmanuel Solís Pérez (Universidad Autónoma de San Luis Potosí)

"Otras representaciones posibles. Atisbos para contrarrestar las narrativas hegemónicas sobre desaparición de personas y migración".

Sofía G. Solís Salazar (Instituto de Teatro y Cine, Academia Eslovaca de Ciencias)

"Aesthesis decolonial en el cine mexicano hecho por mujeres".

Claudia Solanlle Gordillo Aldana (Fundación Universitaria Los Libertadores y Universidad Distrital Francisco José de Caldas)

"Archivos en movimiento: lo panóptico y lo fantasmagórico en las representaciones del territorio en Colombia".

MESA 3

Visualidades (per)formativas transfeministas

Coordinación

Ornela Barone Zallocco (Universidad Nacional de Mar del Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

 Viernes 29 de septiembre, 9 a 14 hrs. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

Blanca Josefina Meneses Romero (Universidad Iberoamericana)

"Queremos mamar, chupar, succionar y gozar libremente": visualidades artísticas-activistas contrahegemónicas sobre la lactancia materna en América Latina (2000-2019)".

Carolina Vaccia Abarca. (Universidad de Santiago de Chile)

"Feminismos Desobedientes en el Sur: Mujeres y feminidades racializadas y su lucha anticolonial a partir de la autorrepresentación visual".

Manuela Eva Roth (Universidad de Buenos Aires)

"Descolonización de los cuerpos en las fotografías del diseño de indumentaria disidente en Argentina".

Malely Linares Sánchez (Universidad Autónoma de Zacatecas) y Jairo Antonio López (Universidad Autónoma de Zacatecas)

"Hilar la memoria e hilvanar la resistencia. El tejido como práctica estético-política frente a las violencias en México".

Rocío Quislev Valle Mejía (Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco)

"La Gráfica femenina de Armarte. Apropiación y disputa estética sociopolítica en Oaxaca, México".

Thaysa Malaquias de Mello (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio de Janeiro)

"[Ciber]feminismo: uma ferramenta de resistência híbrida para construção de espacialidades inclusivas".

Nicol Rivera Aro (Universität Leipzig)

"Sexotecnologías. Performatividades tecnofeministas, formas eróticas de perturbación en el caso de la performance noise from the matrix".

Ornela Barone Zallocco (Universidad Nacional de Mar del Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

"perfor(m)ar el aula con la menstruación - ex.ponenci@.r"

Violeta Alarcón Zayas (Universidad a Distancia de Madrid)

"Lo grotesco erótico como estética contestataria transfeminista en el videoclip Ahí viene la regla de Panocha Chichimeka"

Astrid Quintana Fuentealba (Universidad de Valparaíso / Universidad de Barcelona)

"Y ese mar que tranquilo te baña": subversiones visuales en la intervención Hoy, hundimos el miedo del colectivo LASTESIS"

Nicolás Cuello (Universidad de Buenos Aires)

"El siluetazo travesti"

Benjamín José Manuel Martínez Castañeda

(Universidad Nacional Autónoma de México), "Patrimonio afectivo cuir de América Latina"

MESA 4

Visualizando la nación. Tránsitos, disputas y subversiones en los imaginarios de nación en América Latina

Coordinación

Sonia Sofía Quintero (Universidad Nacional Autónoma de México), Sonia Vargas Martínez (Universidad Nacional de Colombia), Alejandro Gamboa Medina (Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Colombia)

Sábado 30 de septiembre, 11 a 15 hrs. Museo Regional de Querétaro

María Georgina Sánchez (Universidad de Berna / The Swiss National Science Foundation. "Mediating the Ecological Imperative"),

"Visualizar las prácticas rituales en el entramado de las resistencias indígenas. Hacia un imaginario alternativo del concepto de nación"

Andréa C. Scansani (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil),

"Junta de naciones: el Chaco paraguayo bajo la mirada del cine"

Rodrigo Viñas Miranda (Colectivo independiente de arte TRES),

"Morelos 1, 'El Siervo de la Nación'"

Ricardo López-León (Universidad Autónoma de Aguascalientes)

"Apropiación y transformación del indio como alternativa a la identidad nacional hegemónica en las etiquetas de Cerveza Indio"

Luz Salazar Landea (Universidad de Tübingen)

"Feminidad, otredad, nación. Imaginarios de una feminidad nacional en el magazine ilustrado Plus Ultra (1916-30)"

Bruno Souza Leal (Universidade Federal de Minas Gerais), Flávio Pinto Valle (Universidade Federal de Ouro Preto) y Nuno Manna (Universidade Federal de Uberlândia)

"Alarmes por Minas Gerais: tensões políticas, temporais e epistêmicas do cotidiano de uma catástrofe"

Luis Sergio Zapata Pinto (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco),

"Disputas visuales, Bolivia 2019"

Sonia Vargas Martínez (Universidad Nacional de Colombia)

"Musealización del conflicto armado en Colombia. Dispositivo visual y máquina afectiva"

Sonia Sofía Quintero (Universidad Nacional Autónoma de México)

"Sin lugar en el mundo: El cine de la diáspora venezolana"

MESA 5

Arte, visualidad y política: prácticas críticas latinoamericanas

Coordinación

Verónica Capasso (Universidad Nacional de La Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Ana Bugnone (Universidad Nacional de La Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

Miércoles 27 de septiembre, 11 a 14 hrs. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

María Rosario Montero Prieto (Pontificia Universidad Católica de Chile)

"No todas las aguas son azules: Percepciones y representación de la naturaleza y la cultura en Chile"

Verónica Capasso (Universidad Nacional de La Plata/ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas),

"En defensa del mar. Movilizaciones y construcción de visualidad en torno a la explotación petrolera en la costa bonaerense (Argentina)"

Omara Corona Ramírez (Universidad Autónoma Metropolitana / Unidad Xochimilco)
"Nuevas visualidades trans: del archivo y la memoria a la monstruación del cuerpo".

Ana Bugnone (Universidad Nacional de La Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
"Imágenes trans y un archivo instituyente".

Futuro Moncada Forero (Universidad Autónoma de Nuevo León)
"Arte como solicitud de justicia en el contexto colombiano: dos casos de estudio".

Sabrina Herrmann (Universidad de Kassel/Kunsthochschule)
"Remediación y recontextualización. Un acercamiento a estrategias artísticas en la obra de Beatriz González contra el olvido".

Aylén Magalí Escalante (Universidad Nacional de General Sarmiento)
"La visibilización de lo corporal en las intervenciones de activismo artístico durante la pandemia del COVID-19".

 Miércoles 27 de septiembre, 15:30 a 18 hrs. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

Diana Laura Martínez García (Universidad Nacional Autónoma de México)
"La dialéctica del amo y el esclavo en la obra artística de Santiago Sierra".

Renato Bermúdez Dini (Universidad Iberoamericana)
"Iconoclastias latinoamericanas: la política intersticial de las imágenes".

Jorge Morales González (Universidad Nacional Autónoma de México)
"Imágenes de la violencia y violencia de la imagen. Una crítica a la constitución de lo sensible a partir de la producción de imágenes en La Civil de Teodora Mihai".

Pia Cordero (Universidad de Barcelona)
"Hacia una crítica de la representación. Un análisis de Proyecto Ruanda y La geometría de la conciencia de Alfredo Jaar".

Tatiana Staroselsky y Lucía Gandolfi Ottavianelli (Universidad Nacional de La Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
"Los tuyos, los míos y los nuestros: influencias extranjeras y originalidad local en algunas manifestaciones del video ensayismo argentino actual".

Juan José Santos Mateo (Universidad Autónoma de Madrid),
"Museología Crítica Latinoamericana: Tres Casos de Estudio"

MESA 6

Experiencias visuales, acción colectiva y emociones: des-bordes y aperturas a partir de las imágenes en/de la protesta

Coordinación

Pedro Lisdero (Universidad Abierta de Cataluña / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional de Villa María), Carolina Peláez (Universidad Autónoma de México-Xochimilco), Edith Flores (Universidad Autónoma de México-Xochimilco)

 Viernes 29 de septiembre, 9 a 14 hrs. Museo Regional de Querétaro

Javier Peña-Ortega (Universidad del Cauca) y Paola Zambrano Velasco (Universidad del Cauca)
"El poder de los hilos: protesta y activismo textil colectivo en Popayán, Colombia".

Andrea Dettano (Universidad Nacional de La Matanza / Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y Ma. Victoria Sordini (Universidad Nacional de Mar del Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
"Retirar la comida en el comedor comunitario: fotografías y emociones".

Ignacio Pellón Ferreyra (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional de Rafaela) y Francisco Falconier (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional de Córdoba)
"Acción colectiva, cuerpos y emociones. Indagaciones visuales-digitales sobre las ollas populares en las calles de Córdoba (Argentina, 2016-2017)".

Willingthon Pablo Acuña Echagüe (Pontificia Universidad Católica de Chile)
"Visualidad de la violencia carcelaria en Chile".

Leonardo Aranda Brito (Universidad Autónoma de México-) e Ilana Boltvinik Riesenfeld (Universidad Veracruzana)
"No quiero oro, ni quiero plata: experiencias visuales y procesos materiales".

María Paula Zanini (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional de Córdoba)
"Mirar lo ausente/presente: Recursos expresivos en el conflicto de discapacidad en Córdoba Argentina".

Carolina Peláez González (Universidad Autónoma de México), Edith Flores Pérez (Universidad Autónoma de México), Citlalli Pérez Ayala (Universidad Autónoma de México) y Sandra Posadas Díaz (Universidad Autónoma de México)

"Mapeo intersensorial: experiencias sensoriales y afectivas durante la marcha del 8M 2023 en la Ciudad de México".

Elisa Niño Vázquez (Universidad Nacional Autónoma de México)

"Tonos feministas onlife: imágenes y atmósferas afectivas en las protestas feministas latinoamericanas".

Carlos Arturo Castro Reséndiz (Universidad Autónoma de México-Xochimilco)

"Las colaboraciones experimentales: la intervención artística como método etnográfico para acceder a la experiencia del conflicto feminista en el espacio público".

Dulce Martínez Noriega (Universidad Autónoma de México-Xochimilco)

"Conmoción, activismo y acciones colectivas: la efectividad de lo afectivo".

Norma Angélica Avila Meléndez (Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México)

"Museologías del disenso. Estudio exploratorio #3: ReHusar a los héroes heteropatrios en la Ciudad de México (2019-2020)".

Greta Winckler (Universidad de Buenos Aires)

"El odio figurado. Iconografías políticas y matrices sentimentales en las manifestaciones públicas antikirchneristas (Argentina)".

MESA 7

Imagens e História: Contribuições dos estudos visuais para a reflexão histórica

Coordinación

Iara Lis Schiavinatto (Universidad Estatal de Campinas), Susana Rodríguez Aguilar (Investigadora Independiente), Rosângela de Jesus Silva Universidad Federal de Integración Latinoamericana), Viviane da Silva Araújo (Universidad Federal de Integración Latinoamericana)

 Miércoles 27 de septiembre, 11 a 14 hrs. Museo Regional de Querétaro

Carlos Alberto Torreblanca Padilla (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y Juan Carlos Basabe Bañuelos (Centro Zacatecas)
"Reflexiones en torno al álbum fotográfico de las Ruinas de la Quemada de 1892, Sociedad Hierro y Bonilla".

Albertina Cavadia (Universidad Nacional de San Martín)

"Los hilos de la historia de Cartagena a través de la obra de Cecilia Porras: etnicidad, género y sociedad".

Carlos Lima Junior (Universidad Estatal de Campinas)

"Da sala do Paço à sala das refeições: as (re)apropriações do quadro "O ato da coroação de Sua Majestade o Imperador", de François-René Moreaux em tempos republicanos".

Layla Christine Alves Talin (Universidade Federal Fluminense) y Dinah Tereza Papi de Guimaraens (Universidade Federal Fluminense)

"Os tempos, os sentidos e a cidade: visualidade e multisensorialidade na percepção do Centro Histórico de Petrópolis, RJ, Brasil".

Felipe da Silva Corrêa (Universidad Estatal de Campinas)

"Das paredes do palácio às caixas de rapé: a circulação dos retratos das filhas de Luís XV na metade do século XVIII"

Francisley Lima da Silva (Museu Dr. Américo Werneck)

"Objetos ausentes: a importância dos acervos fotográficos para a visualidade de artefatos religiosos perdidos/destruídos/subtraídos de igrejas do período colonial".

Óscar Daniel Hernández Quiñones (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

"¿Qué nos dicen los archivos visuales del Desarrollo? Notas metodológicas desde las fototecas de Naciones Unidas".

Bruno Azzani Braga (Universidade Estadual de Londrina) y Elisângela Lobo Schirigatti (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

"E por falar em Memória: análise do acervo de animação da Cinemateca de São Paulo enquanto registro de seu tempo".

Cesar Steve Reina Rodríguez (Universidad Federal de Integración Latinoamericana)

"De onde eu venho: literatura, visualidad y confrontación estética contra la representación de los cuerpos negros en perspectiva Latinoamericana".

Miércoles 27 de septiembre, 15:30 a 18:30 hrs. Museo Regional de Querétaro

Pablo Federico Ricardo Bianchi Palomares (Universidad Nacional de Cuyo / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

"Fotografía e imaginarios en torno de balnearios montañoses de Mendoza, Argentina, activados por la Revista Mensual BAP (1917-1918)".

Iara Lis Schiavinatto (Universidad Estatal de Campinas)

"Algumas questões sobre materialidades na pesquisa visual de Hercule Florence 1830-1870)".

Jorge Meléndez Fernández (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

"Impulsos "daguerianos" en Chihuahua: periodistas y fotógrafos en la Revolución de 1911".

Rosangela de Jesus Silva (Universidad Federal de Integración Latinoamericana)

"Construções visuais na imprensa ilustrada paraguaia: El Látigo (1885-1889) e La Verdad Autografa (1885)".

Robert John Wilkes (Universidad Estatal de Campinas)

"Visualizando a escravidão: a influência de Guillobel sobre viajantes ingleses oitocentistas".

Viviane da Silva Araújo (Universidad Federal de Integración Latinoamericana)

"Retratos do pitoresco nas ruas do Rio de Janeiro e de Buenos Aires: vendedores e vendedoras ambulantes na fotografia de Marc Ferrez e Harry Olds".

Susana Rodríguez Aguilar (Investigadora independiente)

"Cuartoscuro Agencia y Revista de y para fotógrafos, pesquisas visuales para historiar contextos mexicanos y latinoamericanos".

Flávio Pinto Valle (Universidade Federal de Ouro Preto)

"A construção da imagem do Segundo Reinado pela fotografia colonialista".

MESA 8

Visualidades regionales: pensar y presentar lo imposible

Coordinación

Raíza Ribeiro Cavalcanti (Universidad de Santiago de Chile), Fabrícia Jordão (Universidade Federal do Paraná), Yasmin Fabris (Universidade Federal do Paraná)

 Jueves 28 de septiembre, 15:30 a 19 hrs. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

Sandra Itzel Pérez Díaz (Cineteca Nacional do México)

"El colectivo Ojo de tigre y sus medimetrajés subversivos".

Paola Mayer Fabres (Universidade de São Paulo)

"Os foros híbridos do Casa Río e seu arquivo de vozes del Plata".

Sergio Villena (Universidad de Costa Rica)

"Bienales nómadas en estrechos dudosos. La Bavic".

Emerson Dionisio Gomes de Oliveira (Universidade de Brasília)

"Discursos e impossibilidades da Bienal Ceará América: o continente de ponta-cabeça".

Rocío Cárdenas Pacheco (Universidad Autónoma Metropolitana)

"Los Juanes antagonistas del cuerpo en diferencia en la ciudad de Monterrey década de los ochenta y noventa".

Orlando Franco Maneschy (Universidade Federal do Pará), Keyla Cristina Tikka Sobral

(Universidade Federal do Pará) y Paola Haber Maués (Universidade Federal do Pará)

"Amazoniana: experiências dialógicas e problemáticas de arte na América amazônica".

Mayra Huerta Jiménez (Universidad Autónoma de Baja California)

"El audiovisual y sus posibilidades narrativas sobre la migración".

MESA 9

Disidencias poéticas y comunitarias. Cuidados y haceres en la creación

Coordinación

Mónica Marcell Romero Sánchez (Pontificia Universidad Javeriana).

Jueves 28 de septiembre, 15:30 a 19 hrs. Museo Regional de Querétaro

Mónica Ornelas (artista, investigadora y docente independiente.)

"Arrebatos de inquietante contagio".

Diego Alejandro Casas Pabón (Universidad Nacional de Colombia.)

"Cosplayer del barrio La estancia: reflexiones sobre proceso y lugar de producción de la obra propia".

Bertha Quijano López (creadora e investigadora independiente.)

"Cuerpos de Greda".

Ana Cristina Pansera de Araújo, (Universidad Nacional de las Artes)

"¿Cómo la performance arte puede contribuir para la producción de archivos decoloniales?".

 Viernes 29 de septiembre, 15:30 a 19 hrs. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

María Luisa Camargo Campoy (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
"Espacios de resistencia. Mujeres indígenas como creadoras audiovisuales. Hacia una utopía de la auto-representación antirracista".

Carmen Gómez Vega (Universidad Bauhaus Weimar)
"Puntadas sobre nuestras vidas en tiempos de pandemia: atravesamos la tela para cuidarnos, sacamos la aguja para empoderarnos".

Miguel Mateo Rodríguez Buenaventura (Universidad de los Andes)
"Construyendo miradas: danza butoh, 'crisis' y experiencias de sanación en Bogotá".

Diana María Mahecha Vesga (Universidad Nacional de Colombia)
"Figuraciones de un futuro compartido. El ejercicio de crear colectivamente a partir de imágenes de archivo de la comunidad de Chía".

Jessica Mejía Muñoz (Instituto Distrital de las Artes)
"Arte en femenino: una resignificación de la postura estética desde los afectos".

MESA 10

Arte Urbano, transgresión artística que escribe imaginarios colectivos

Coordinación

Mariana Landeros Morales (Universidad Autónoma de Sinaloa), Christian Omar Vaca García (Doctor Feis/Trinchera 534 Espacio Cultural)

 Jueves 28 de septiembre, 9:30 a 14 hrs. Museo Regional de Querétaro

Brenda Isela Ceniceros Ortiz (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
"(Re)definiendo el territorio y las resistencias desde las manifestaciones de arte en la línea fronteriza".

Francisco Gálvez Arietta (Escuela Superior de Artes de Veracruz)
"Ilustrando mentalidades: el arte urbano en Xalapa, Veracruz".

Marcos Antony Costa Pinheiro (Universidade de Brasília)
"Muito além do cubo branco: a pixação em seu trânsito expográfico".

Luis Fernando Villalobos Armendáriz (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) y Brenda Isela Ceniceros Ortiz (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
"Breve tratado del arte urbano de Ciudad Juárez: Imaginarios construidos".

Mariana Landeros Morales (Universidad Autónoma de Sinaloa)
"Una aproximación al arte urbano en la construcción de los imaginarios urbanos de Culiacán, Sinaloa".

Alejandro Cota (Universidad Autónoma de Sinaloa/ Trinchera 534) y Christian Omar Vaca García (Universidad Autónoma de Sinaloa/ Trinchera 534)
"Arte urbano y muralismo colectivo: Identidades y reencuentro comunales en la comunidad de Tacuichamona, Sinaloa".

Dulce María Suárez Valenzuela (Universidad Autónoma de Sinaloa) y Claudia Aispuro Espinoza (Universidad Autónoma de Sinaloa)
"Mural urbano y apropiación del espacio público, lugar para las representaciones y los imaginarios sociales".

Sara Alicia Miranda Gutiérrez (Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas)
"Las artes como herramienta en la participación comunitaria".

Rozenn Le Mur (Universidad de Guadalajara)
"El arte mural mexicano como agente de visibilización de problemáticas sociales".

Alejandro Jiménez Salgado (Universidad de Manizales)
"Narrativas visuales que transforman la mirada de ciudad El arte en la construcción de los imaginarios urbanos".

Tais Aragão de Almeida (Universidade de Brasília)
"Estética da Periferia: considerações sobre a arte de rua no Brasil".

Javier Peña Ortega (Universidad del Cauca Popayán) y Paola Zambrano Velasco (Universidad del Cauca Popayán)
"Muros en disputa: viñetas etnográficas de censura en Colombia".

Elke Köppen (Universidad Nacional Autónoma de México) y Mauricio Sánchez Menchero (Universidad Nacional Autónoma de México)
"Pintas contra la gentrificación: los palimpsestos de Xoco".

MESA 11

Vitalidades pedagógicas: Intervenciones en las visualidades habit(u)adas

Coordinación

Ornela Barone Zallocco (Universidad Nacional de Mar del Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Bernarda Troccoli (Revista post(s), Universidad San Francisco de Quito), Ana María Garzón Mantilla (Revista post(s), Universidad San Francisco de Quito)

 Jueves 28 de septiembre, 12:15 a 14:45 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Juliana Atuesta (Pontificia Universidad Javeriana) Arnulfo Pardo (Pontificia Universidad Javeriana), Mónica Romero (Pontificia Universidad Javeriana)

"Oficios de cuidado. Reflexiones en torno a la presencia y resistencias en procesos de creación".

Laura Nathalia Pérez Céspedes (Universitat Autònoma de Barcelona)

"Imaginografías infantiles del paisaje: una huerta a la vez".

Wenceslao Machado de Oliveira Junior (Universidade Estadual de Campinas)

"Porvires não humanos do cinema no lugar-escola de educação infantil".

Sara Guitelman (Universidad Nacional de La Plata)

"¡Buena mandarina! Arte y diseño de cuidados".

Benjamín José Manuel Martínez Castañeda (Universidad Nacional Autónoma de México)

"Drag Queen, educación artística y pedagogías queer".

Ana Carou (Universidad Nacional de La Plata / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

"Hacia una práctica antinormativa: visualidad y poética feministas en la enseñanza de la lengua y la literatura".

MESA 12

Cine y Naturaleza en América Latina

Coordinación

Adriana Estrada Álvarez (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), Diego Zavala Scherer (Tecnológico de Monterrey-Campus Guadalajara)

 Miércoles 27 de septiembre, 15:30 a 18:30 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Florencia Diano Borghini (Universidad de la República de Uruguay)

"Cuenca, memoria audiovisual de las nacientes del río Santa Lucía".

Luis Sergio Zapata Pinto (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco)

"La invención de los Andes y la potencia telúrica en el cine, caso Bolivia".

Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez (Universidad Autónoma del Estado de Morelos),

"Ecocine amazónico e infancias en 'Dalila, la guardiana del monte' de Lupe Benitez".

Lilia García Torres (Instituto Mora / Universidad Nacional Autónoma de México)

"El ángel de la historia frente al Tren Maya".

Armando Andrade Zamarripa (Universidad Autónoma de Aguascalientes)

"El hombre de la cámara que escuchó a la naturaleza: aproximación a la estética del silencio en la filmografía de Eugenio Polgovsky".

Diego Zavala Scherer (Tecnológico de Monterrey-Campus Guadalajara)

"Lo imaginario": política y representación del agua en el cine documental mexicano contemporáneo a partir de cuatro casos de estudio".

Adriana Estrada Álvarez (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

"Un recorrido al imaginario de la milpa en el cine contemporáneo mexicano".

MESA 13

Confección de Imaginarios. El futuro y la Inteligencia Artificial

Coordinación:

Gabriel Alejandro Medina Aguilar (Universidad Anáhuac Querétaro), Laura Mónica Hurtado Marroquín (Universidad Anáhuac Querétaro)

 Sábado 30 de septiembre, 11 a 13:30 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Sergio Aguilar (Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis)

"El basurero de las imágenes: inteligencia y artificialidad a través del psicoanálisis".

Nina Hoechtl (Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Universidad Nacional Autónoma de México)

"Apuntes feministas planetarios desde 2042: Enredos más-que-humanos entre naturaleza y tecnología".

Marco Antonio Reyes (Universidad Nacional Autónoma de México)

"Vida sin cuerpo ¿un regreso al esencialismo de la vida inmortal? Una mirada a Codex Virtualis_Génesis".

Wolfgang Bongers (Pontificia Universidad Católica de Chile)

"Remontar pasados y futuros, reescribir el presente. Reflexiones sobre la (re)creación de imaginarios artificiales"

Joaquín Jiménez (Pontificia Universidad Católica de Chile)

"En busca del sensorium posthumano: Dron de Christian Anwandter y la estética del ruido".

Jhoerson Yagmour (Pontificia Universidad Católica de Chile)

"Fabulaciones del tiempo y la memoria de la Inteligencia Artificial en Soy una máquina y no puedo olvidar (2017) de Martín Rangel".

MESA 14

Ficción, imaginarios, y mundos posibles: cultura visual latinoamericana y (re)construcción de la realidad

Coordinación

Raíza Ribeiro Cavalcanti (Universidad de Santiago de Chile), Pablo Salvador Venegas de Luca (Universidad de Grenoble Alpes, Laboratoire Litt&Arts et ILCEA4)

 Viernes 29 de septiembre, 15:30 a 19 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Celiner Ascanio Barrios (Universidad de las Américas),

"Fernando Diniz y la construcción visual del espacio-tiempo".

Juan Carlos Arias (Politécnico Gran Colombiano Bogotá)

"Lo animal como espacio de ficcionamiento de la violencia: producción crítica de la memoria en el conflicto colombiano".

Clara Patricia Muñoz Quintero (Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma del Estado de México)

"La búsqueda también se da desde el cine. La desaparición forzada en México abordada en La civil (2021) y Ruido (2023)".

Rodrigo Martínez Martínez (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa)

"Desarticular las formas de la periferia. Lo invisible y lo metafórico en la mirada humanista de Los reyes del mundo".

Carolina Niño Pantoja (Universidad Ean) y Martha Carolina Chaparro Medina (Universidad Ean)

"Colombia. 'Camino a casa': cuerpo y ciudad como metáforas del conflicto armado colombiano".

Raíza Ribeiro Cavalcanti (Universidad de Santiago de Chile) y Pablo Venegas de Luca (Universidad de Grenoble Alpes, Laboratoire ILCEA4 et Litt&Arts)

"Ficción, imaginarios, y mundos posibles: cultura visual latinoamericana y (re)construcción de la realidad en la producción visual chilena contemporánea".

MESA 15

Tiempo y campos de visión de lo político en la nueva animación latinoamericana

Coordinación

Kurt Petautschnig (Universidad Gabriela Mistral -UGM- Chile) y Lily Jiménez (Universidad de Chile -UdeCH- Chile).

 Viernes 29 de septiembre, 12 a 14 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Bruno Azzani Braga (Universidade Estadual de Londrina)

“Como o produzir animado na américa latina vem tensionando e agregando ao pensar da fabulação crítica”.

Marietta Castro Ceroni (Universidad San Sebastián)

“Modelando pequeños ciudadanos, promoción de valores políticos en las series animadas infantiles”.

Ángela Decar (Pontificia Universidad Católica)

“Figuraciones del horror. Imágenes y miradas en La Casa Lobo (2018) y Bestia (2021)”.

Kurt Petautschnig Arancibia (Universidad Gabriela Mistral)

“Paradojas de la imagen animada política; el eje histórico como vaciamiento de sentido”.

MESA 16

Interagencias, visualidades expandidas y corporalidades diversas en las prácticas artísticas contemporáneas del sur global

Coordinación

Eva N. Fernández (Universidad Autónoma de Querétaro), Alejandra Díaz Zepeda (Universidad Autónoma de Querétaro)

 Sábado 30 de septiembre, 11 a 14 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Paula Salas (Universida de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile), Rosario Montero (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Sebastián Melo (Independiente)

“Monocultivos forestales: Imaginarios, representaciones e ideas para futuros posibles”.

Kalinka Lorenci Mallmann (Universidade Federal de Santa Maria), Andreia Machado Oliveira (Universidade Federal de Santa Maria)

“Prácticas artísticas colaborativas como estrategias para repensar o conceito de humanidade e humano a partir de outros protagonismos, saberes culturais e cosmologias”.

Alejandro Vázquez Estrada (Universidad Autónoma de Querétaro), Eva N. Fernández (Universidad Autónoma de Querétaro)

“La caída del Antropocentrismo. Visualidades desantrópicas expandidas”.

Fabrcia Jordão (Universidade Federal do Paraná), Raíza Cavalcanti (Universidad de Santiago de Chile) y Yasmin Fabris (Universidade Federal do Paraná)

“Cuerpo, identidad y territorio en la construcción de nuevas identificaciones marginales en América Latina”.

Laila Erendira Ortiz Cora (Universidad Autónoma del Estado de México)

“Suerte de cuerpo feo. Obliteración y arte de lo freak extraordinario”.

Alejandra Díaz Zepeda (Universidad Autónoma de Querétaro)

“Escritura disca en Latinoamérica. Arte y manifiestos como ejercicio de resistencia”.

Fabián Giménez Gatto (Universidad Autónoma de Querétaro)

“Figuraciones intersex (notas para un manifiesto)”.

MESA 17

Visibilizar lo sagrado en tiempos catastróficos desde el sur global

Coordinación

Antonio E. de Pedro (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), Lily Jiménez Osorio (U. de Chile)

 Jueves 28 de septiembre, 15:30 a 19 hrs. Centro Queretano de la Imagen

Claudia Adelaida Gil Corredor (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)
“La actualidad de rituales ancestrales: iconografía en las montañas sagradas de Chiapas, México”.

Ana Isabel Pérez-Gavilán Ávila (Universidad Autónoma de Coahuila)
“Insight: imágenes internas en la meditación como fenómeno de impermanencia”.

Pamela Martínez (Universidad de Barcelona)
“Contraimaginarios del paisaje latinoamericano en la fotografía de Florence Goupil y Gabriela Portilho”.

Ileana Díaz Ramírez (Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura)
“Sangre en llamas: el cine experimental de Rubén Gámez como reflejo sagrado de la mexicanidad”.

Antonio E. de Pedro (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)
“Cuerpos mortificados, cuerpos santificados. Un acercamiento a la estética del cuerpo en el siglo XVII”.

Lily Jiménez Osorio (Universidad de Chile)
“Imágenes de la catástrofe: de vírgenes, desaparecidos y ceguera en la obra de Mauricio Toro Goya”.

SEDES DEL CONGRESO

1

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Facultad de Filosofía, UAQ.
16 de septiembre #57, Centro Histórico, Santiago de Querétaro

2

Museo Regional de Querétaro
Corregidora 3 Sur, Centro Histórico, Santiago de Querétaro

3

Centro Queretano de la Imagen
C. Benito Juárez Sur 66, Centro Histórico, Santiago de Querétaro

Dirección del Congreso

Guadalupe Zárate y Ana Bugnone por la ReVLAT
Analí Núñez por el Centro Queretano de la Imagen
Eva Fernández por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y el Laboratorio de investigación y Producción Visual de la Universidad Autónoma de Querétaro

Comité organizador de la ReVLAT:

Alejandra Torres	Kurt Petautschig
Alicia Valente	Lily Jiménez
Antonio E. de Pedro	Ornela Barone
Claudia Gordillo	Rosángela de Jesús
Diana Perea	Susana Rodríguez
Fernanda Piderit	Verónica Capasso